

NOVE ANOS DE GESTÃO COM FOCO NA PESSOA NA POLÍCIA MILITAR DO PARANÁ¹

BENETTI, Marcos Antonio²
benetti.pm@gmail.com

doi: 10.5281/zenodo.10126693

RESUMO

Este artigo tem como temática a importância da gestão com foco na pessoa na Polícia Militar do Paraná, devido às mudanças tecnológicas e de contexto advindas de um mundo globalizado que exige uma mudança cultural, esta mudança de gestão, para a organização militar apresenta alguns problemas. Para tanto, a discussão teórica baseou-se em elementos bibliográficos, monográficos, averiguação na internet, manuais do sistema *meta4 mind set* e, ao mesmo tempo, a investigação de campo, como análise situacional a laboração de dados reais, baseado em entrevistas realizadas com o GRHs das Organizações Policiais Militares (OPMs) quanto aos sistemas implantados: Programa de Atualização Cadastral Permanente (PAC-RH), Gestão de Férias, Dossiê Histórico Funcional e Sistema de Consignações (PRConsig). A fim de contextualizar, questiona-se a usabilidade dos sistemas diante deste modelo, no espaço compreendido desde a admissão do militar estadual até a sua reserva ou reforma (vida funcional de ativo), período de uma intrincada forma de administrar pessoas. Tem por objetivo demonstrar os pontos positivos e negativos deste modelo adotado. O método perseguiu a opinião dos entrevistados, os quais aprovam o presente modelo de gestão como meio ideal para a administração de pessoal.

Palavras-chave: Pessoa. Gestão. Gestão Pública.

¹ Artigo realizado como requisito da Disciplina de Metodologia Científica do Curso de Aperfeiçoamento de Oficiais, na Academia Policial Militar do Guatupê, sendo a Dr^a Maria Arlete Rosa professora e orientadora de metodologia. O Ten.-Cel Lanes Randal Prates Marques foi orientador de conteúdo.

² Capitão QOPM da Polícia Militar do Paraná, bacharel em Análise de Sistemas pela Fundação de Estudos Sociais do Paraná – FESP; Especialista em Gestão de Pessoas para a atividade pública pela Universidade Federal do Paraná – UFPR, Oficial-aluno do Curso de Aperfeiçoamento de Oficiais da Polícia Militar do Paraná.

NOVE ANOS DE GESTÃO COM FOCO NA PESSOA NA POLICIA MILITAR DO PARANÁ

BENETTI, Marcos Antonio
benetti@pm.pr.gov.br

1 INTRODUÇÃO

As mudanças tecnológicas e de contexto advindas de um mundo globalizado que exige uma mudança cultural na gestão de pessoas, esta mudança de gestão, para a organização militar apresenta alguns problemas. A implantação dos sistemas: Programa de Atualização Cadastral Permanente (PAC-RH), Gestão de Férias, Dossiê Histórico Funcional e o Sistema de Consignações (PRConsig) são ferramentas de uma gestão descentralizada de recursos humanos e que merecem uma avaliação sobre a usabilidade e a importância na gestão de pessoas e entender se a Diretoria de Pessoal deve continuar investindo neste modelo de gestão, onde a resposta a ser encontrada justifica a elaboração do presente artigo, para nortear decisão sobre a continuidade do atual modelo de administração de recursos humanos.

O referencial teórico a seguir apresentado objetiva a busca no campo do conhecimento da literatura especializada, trabalhos e periódicos que fundamentam a lógica do presente artigo, a análise e síntese das informações, abordando o assunto e gerando ideias úteis. Este artigo busca a revisão da literatura apresentada, porém vai focar ao entendimento e contextualização do problema e ao plano estratégico como ferramenta do processo de gestão de pessoas da Polícia Militar do Paraná, conforme será observado ao longo deste artigo.

As transformações mundiais estão ocorrendo com velocidade surpreendente devido aos fatores econômicos, tecnológicos, sociais, culturais, legais e políticos, e um dos desafios das organizações é valorizar as pessoas que com elas trabalham (capital humano) e reconhecer a importância do conhecimento (talento humano) que essas pessoas possuem, as quais fazem parte do Capital Intelectual da

organização, recurso que, ao contrário de outros, é dificilmente compreendido na administração pública e em qualquer sociedade, que embora complexa, deve ser compreendida. O Governo do Estado do Paraná objetivando a modernização da máquina administrativa, por meio do Programa Estadual de Gestão de Recursos Humanos, iniciado em 2003, busca uma resposta integrada e composta para a gestão de recursos humanos (RH) e da folha de pagamento, onde se propôs a gestão efetiva de pessoal que inclui nos aplicativos (*Meta4 Mind Set*, Programa de Atualização Cadastral Permanente - PAC-RH e o Sistema Automatizado de Consignações - PRConsig) para uma administração automatizada, serviços rápidos e vistoria.

A gestão de pessoas deve ser olhada como uma área ágil e deve reconhecer a sua importância como área de apoio ao gestor que tem responsabilidade hierárquica pelo trabalho de outras pessoas dentro da organização, auxiliando nos processos de tomada de decisão. Toda informação deve circular a pessoa que é componente do sistema e centro da visão estratégica da organização.

O gestor de pessoas, para ser efetivo em suas atividades, deve ter uma visão geral do negócio, ter conhecimento sobre o ser humano, ter capacidade de antecipar-se às mudanças, estar envolvido com o planejamento estratégico da organização, ter capacidade de liderança de pessoas, de equipes de trabalho, dentre outros requisitos. Para isto, deve estar sempre se atualizando e fazendo de seu trabalho um processo contínuo de aprendizagem.

A atual gestão de pessoas na Polícia Militar do Paraná é um método resultante vasto e burocrático com inovações duradouras, elementos que dificultam as ações de vistoria e gestão estratégica. A carência de informações gerenciais seguras e sistemas concorrentes, afetam a gestão, gerando problemas nas relações institucionais. A Polícia Militar do Paraná possui um efetivo previsto de (25.425) e um efetivo existente de (18.763) distribuídos nos 399 municípios do Estado. A gestão desse efetivo parcialmente é centralizada na Diretoria de Pessoal em Curitiba.

Partindo desse relato, o presente artigo terá o seguinte objetivo de pôr em evidência ou caracterizar a necessidade de tornar a Polícia Militar do Paraná mais consciente na gestão de recursos humanos com foco na pessoa, ou seja,

acrescentando um lado mais humanístico na forma de administrar pessoas, como também colocar em prática a condição de ser humano.

2 GESTÃO DE PESSOAS: TEORIA E CONCEITOS

O termo estratégia pode ser notado desde os primórdios da civilização humana o planejamento foi utilizado como arte de sobrevivência com o objetivo de organização e sistematização de tarefas a fim de enfrentarem seus problemas. Quinn (2005) sugere a origem do conceito de estratégia no uso militar para apresentar um conjunto de “dimensões essenciais, ou critérios para a estratégia de sucesso”. O caso da batalha entre macedônios e gregos em 338 a.C.

A estratégia organizacional representa a maneira pela qual a organização se comporta perante o ambiente que a circunda, procurando aproveitar as oportunidades potenciais do ambiente e neutralizar as ameaças, segundo Chiavenato (2010, p. 74).

Para Ansoff (1990, p. 55,56) o aumento do interesse por estratégia surge com as constantes mudanças no ambiente. Onde os objetivos não descrevem em que atividade a organização está. É necessário fazer uma revisão constante na identificação das atividades e dos resultados por ela proporcionados, assim o conceito irá oferecer uma orientação específica, como também oferecer espaço para os melhores resultados. As mudanças no ambiente geram novas regras e diretrizes de decisão que são denominadas de estratégia.

A estratégia lida com o imprevisível e com o desconhecido, assim, é necessário construir uma postura forte e seletiva, pois hoje conhecemos sobre sua estrutura e seu processo é oriundo da II GUERRA MUNDIAL, quando as empresas viram-se na obrigação de preparar e organizar seus recursos para melhor definir sua ocupação no mercado. As atitudes dos empresários eram muito semelhantes as táticas e processos de ocupação usados pela guerra segundo Benetti (1999).

Neste mesmo sentido confirma Braga (1982) sobre os objetivos da guerra e a estratégia:

Os objetivos da guerra eram, em geral, os próprios objetivos do Estado e a estratégia, englobada pela guerra, atendia a esta, e não à Política. Com o tempo, os meios a empregar se avolumaram e se diversificaram, extravasando o campo estreito dos meios militares e passaram a requerer recursos de toda ordem, proveniente de outros campos, além do militar. Tornaram-se mais amplos os objetivos do Estado e, sobrepujaram os mais limitados, da guerra (BRAGA, 1982, p.9).

Braga (1982, p.9), citando Clausewitz: “*A guerra é a continuação da Política por outros meios*”.

O conceito da estratégia corporativa é o padrão de decisões que determinam e revelam objetivos e propostas e produzem as principais políticas e planos de uma organização. Determinam as atividades e a natureza das contribuições econômicas e não econômicas que pretendem fazer para seus dirigentes, colaboradores, público e comunidades. (ANDREWS, 2005).

Verificando os vários autores que exploram este assunto, é importante a busca por conceitos mais elaborados, visto a necessidade de ampliar a visão sobre o tema e entender de forma a contribuir para o assunto que está sendo estudado.

A estratégia no campo de negócios tem sido definida de muitas formas. E, segundo Andrews, a orientação dos principais objetivos, propósitos ou metas e as políticas ou planos essenciais para conseguir as ditas metas estabelecidas de tal maneira que definam em que classe de negócios a empresa está ou quer estar e que classe de empresa é ou que ser (TAVARES, 2000, p. 326).

Esta interpelação por Andrews é bastante extensa, abrangendo dentro do conceito objetivo, metas, políticas e planos, colocando a estratégia como algo grande, antecedente até mesmo aos objetivos, tendo como resultado a definição de políticas. Trata-se de uma nova criação real e ao ser executado faltou previsão que foi estabelecida no seu ambiente, isto diligencia novas e rápidas ações para a precisão de rota a que Benetti (1999, p. 61) chama de estratégias emergentes.

Hoje as estratégias devem ser cada vez mais inovadoras, a concorrência estará buscando novas tecnologias para ampliar sua área de atuação. Isto confirma o processo dinâmico na qual estão inseridos os profissionais da área.

É neste caminho que Benetti (1999), afirma:

Ao longo dos trabalhos de uma empresa, após ter preparado seu plano estratégico, ou mesmo o seu conjunto de estratégias, ela se vê em situação de mudança das condições ambientais. Estas mudanças com certeza não

foram previstas antes e, na maioria das vezes, afetam fortemente os seus negócios. Isto obriga rever suas estratégias, ou definir novas para enfrentar os novos desafios. [...] É muito importante para a empresa, em momentos como este, que ela tenha muita flexibilidade para estabelecer novas estratégias. E isto pode ocorrer em qualquer das suas áreas, muitas vezes em um tempo que não permite muitas consultas aos níveis mais altos (BENETTI, 1999, p. 61).

Assim, o processo estratégico é a estrutura e os processos organizacionais os recursos tangíveis e intangíveis. O financiamento das operações, as ações e políticas de marketing, de produção, de pesquisa e de gestão de pessoas.

Sob esse conceito novo conhecido por estratégia emergente, cabe ressaltar a importância dos conjuntos de fatores respondam nas organizações, salienta Oliveira (*apud* Feffer, 1998, p. 71) que afirma:

O segredo da manutenção da eficácia e eficiência dessa arma poderosa está num afinadíssimo mecanismo de retroalimentação do sistema e mais ainda na capacidade de reação que o corpo empresarial e seus recursos, humanos e materiais, devem ter no redirecionamento do “curso de Navegação” da empresa. A retroalimentação do sistema de planejamento estratégico enseja a criação de “atalhos” ou alongamentos de percurso para que reflitam o aproveitamento das oportunidades que venham surgir, o que implica uma postura especial das empresas, seus acionistas e, principalmente, uma participação muito ativa dos funcionários agindo em permanente interação com as lideranças (FEFFER, 1998, p. 71).

2.1 NÍVEL DE PLANEJAMENTO

Na obra *Gestão de Pessoas*, Chiavenato (2010, p. 74), fala das organizações e os seus desdobramentos da estratégia na qual contextualiza o planejamento e seus níveis, nesta teoria as questões estruturais e de comportamento operacional, tático e estratégico como todo planejamento está para uma ação.

Neste mesmo sentido podem ser observados também os interesses dos parceiros “ou concorrentes” da organização também conhecidos por stakeholders, Chiavenato (2010, p. 8): Os dirigentes, com sua cultura, buscando resultados e mantendo sua continuidade. O Governo com seus investimentos, aplicação de taxas e qualidade dos serviços. O público buscando por custos adequados, inovação

tecnológica, a disponibilidade de serviços, a honestidade e o atendimento. **Nível Estratégico:** Na organização é o nível mais elevado, onde as decisões são tomadas por seus dirigentes e proposto os objetivos e as estratégias para alcançá-las. É observado a organização de maneira ampla e aponta como a estratégia global deve ser redigida. **Nível Tático:** É o nível mediador entre o institucional e o operacional, é o meio-de-campo da organização. **Nível Operacional:** Conhecido com nível técnico é a base da organização, estando relacionado à execução. É composto por áreas responsáveis para programar e executar o trabalho básico da organização.

Figura 1- Os desdobramentos da estratégia empresarial.
Fonte: Chiavenato (2010. p. 75)

Para Andrews (2005) a estratégia é um processo organizacional composto por dois aspectos: formulação e implementação, na a formulação consiste na atividade lógica de identificação de oportunidades e ameaças ambientais e avaliação dos pontos fortes e pontos fracos juntamente com os recursos disponíveis, enquanto

que, a implementação é composta de atividades administrativas que consolidam as decisões estabelecidas na fase de formulação.

Desta forma notamos que a estratégia organizacional, segundo Chiavenato (2010, p. 71) cita a referencia ao comportamento global e integrado da empresa em relação ao ambiente que a circunda, envolvido pelos seguintes aspectos: definição do nível institucional, projeção de longo prazo, o envolvimento total da empresa e mecanismos de aprendizagem organizacional.

O processo de avaliação estratégica de Rumelt (1980) é composto pela:

Consistência: não se pode ter qualquer tipo de inconsistência dentro do processo estratégico, ou seja, políticas e objetivos. Consonância: a resposta que condizer com as questões ou demandas ambientais. Vantagem: é aconselhável criar e ou manter vantagem competitiva perante área de atuação. Viabilidade: as estratégias não pode se sobrepor aos recursos criados, como também não criar problemas sem solução (RUMELT, 1980).

2.2 SISTEMA DE GESTÃO DE PESSOAL NA POLÍCIA MILITAR DO PARANÁ

A Polícia Militar do Paraná no que tange a administração do capital humano ainda possui estrutura tradicional representado pela departamentalização funcional. É responsável pelo atual sistema a Diretoria de Pessoal que possui um modelo de gestão identificado como tecnoburocrático, descrito por Max Weber (1971). Esse modo de gestão manifestou-se na esfera estatal para em seguida estender-se a todas as organizações de maior ou menor porte.

Neste método de gestão o ser humano está antes de tudo, submetido ao império da norma e aos limites que a mesma fixa para as suas atividades. Existem pontos fortes como os controles, a descentralização parcial, mas podem-se citar pontos fracos a exemplo da fragilidade de comunicação com os demais setores e fraca autonomia.

As responsabilidades da Diretoria de Pessoal são:

A Diretoria de Pessoal é o órgão de direção setorial do sistema de pessoal, responsável pelo desenvolvimento, coordenação, fiscalização, orientação, acompanhamento e controle das atividades relacionadas com a classificação e movimentação de pessoal, mobilização, inativos, cadastro e

avaliação, direitos, deveres, incentivos, gerenciamento e inspeção da folha de pagamento, identificação, pessoal civil, serviço auxiliar temporário, recrutamento, assistência social e psicológica, bem como pelo assessoramento às Comissões. (Lei 16.575, 2010, p.6).

O Centro de Recrutamento e Seleção é o órgão de apoio da Diretoria de Pessoal incumbido do desenvolvimento, acompanhamento e supervisão das atividades de seleção dos candidatos ao ingresso da Polícia Militar do Paraná (Lei 16.575, 2010, p.8).

Nesse sentido Valla (2012) cita sobre o processo de seleção:

Foi ajustado no Oitavo Congresso das Nações Unidas, no que tange à habilitação, formação e orientação, impõe-se aos governos e aos comandantes ou chefes de polícia, dentre outras providências, que: (1) os policiais sejam escolhidos através de processo de seleção e sejam possuidores de qualidades morais, psicológicas e físicas adequadas e sejam submetidos à formação profissional contínua e meticulosa, cujas aptidões devem ser verificadas periodicamente (VALLA, 2012, p. 131);

Pelo sistema de identificação de McGregor sobre estilos de administração, a Polícia Militar está identificada com a Teoria X que trata de uma abordagem tradicional, na qual envolve convicções negativas a respeito das pessoas e influencia o estilo de administração dos gerentes, moldando-os em características autocráticas e impositivas, pela coação e o temor (CHIAVENATTO, 2010).

Gestão de movimentação de pessoal é a função que administra a informação relacionada com os movimentos de pessoal dentro da organização. A rotatividade é mais elevada durante o período inicial do trabalho, pelo fato dos novos servidores militares se sentirem ineficientes, indesejados ou desnecessários. A orientação eficaz reduz essa reação. Visa ainda:

Compete ao Chefe da Seção de Movimentação e Promoções – DP/2: Art 62. Compete ao Chefe da DP/2: I – assessorar o Diretor de Pessoal nos assuntos de sua competência; II – planejar, coordenar, e controlar as atividades relacionadas às movimentações e as decorrentes das promoções do pessoal na Corporação; III – preparar os atos e proceder à movimentação de militares estaduais, quando determinado; IV – coordenar a elaboração dos documentos destinados à Comissão de promoção de Oficiais, à Comissão de Promoções de Praças e à Comissão de Concessão de Medalhas e Diplomas; V – manter o controle do pessoal empregado na atividade-fim e na atividade-meio, bem como dos agregados ou afastados da Corporação [...]; (LEI 7.339, 2010, p. 60, 61);

Os trabalhos relativos a concessão de direitos para os militares estaduais é dirigido pela seção de direitos – DP/5:

Compete ao Chefe da Seção de Direitos – DP/5: Art 68. Compete ao Chefe da DP/5: I – assessorar o Diretor de Pessoal nos assuntos de sua competência; II – manifestar-se em expedientes relativos a direitos de militares estaduais; III – elaborar documentos relativos aos processos de: a) reserva remunerada a pedido, proporcional e integral; b) reserva remunerada compulsória, por idade e por tempo de serviço; c) reforma por invalidez integral e proporcional; d) reserva não-remunerada; e) reserva compulsória por diplomação em cargo eletivo ou posse em cargo ou emprego público civil permanente e de agregados à disposição de outros órgão; [...]; (LEI 7.339, 2010, p. 65);

2.2.1 Pesquisa dos motivos pelos quais levam os militares estaduais solicitar a reserva

A pesquisa desenvolvida na Diretoria de Pessoal (RIBEIRO, 2012, p.1) busca compreender os verdadeiros motivos que levam o militar estadual a solicitar a reserva remunerada aos 25 (vinte e cinco) anos de contribuição, e não aos 30 (trinta) anos ou compulsoriamente aos 35 (trinta e cinco) anos, antecipando consideravelmente o pedido, sendo que ao final da pesquisa entendeu-se que 37% (trinta e sete por cento) dos entrevistados solicitaram a reserva para ter uma melhor convivência familiar, enquanto que outros 20% (vinte por cento) por falta de incentivo salarial. Similar ao item anterior quando o questionamento trata de finanças, encontra-se 14% (quatorze por cento) solicitam a reserva para exercer outra atividade remuneratória. A sobrecarga de trabalho também aparece na pesquisa onde 8% (oito por cento) dos entrevistados solicitam a reserva por este motivo, bem como 5% (cinco por cento) dos entrevistados por falta de projeção na carreira. A pesquisa termina com o registro de 15% (quinze por cento) de outros motivos não identificados que levam o servidor a inativação antecipada.

2.2.2 Folha de pagamento (Subseção de Implantação)

A folha de pagamento é uma ferramenta de gestão tática e consiste na execução do cálculo das distintas remunerações dos funcionários, a execução das saídas legais, a emissão de informação de gestão em termos financeiros e econômicos, o cálculo da contabilidade, dentre outras funções.

A remuneração como sendo o pagamento de um trabalho realizado, seja ele de nenhuma complexidade, eficiente ou não, normalmente acordado entre duas partes. A remuneração sendo paga independente do trabalho realizado, pode continuar sendo pago sem a efetiva prestação laboral (férias, afastamentos). Suas formas são: subsídio, ressarcimentos e diárias.

Compete ao Chefe da Subseção de implantação e cadastro: Art 61. Compete ao da Subseção de implantação e cadastro: I – realizar a manutenção de folha de pagamento referente aos vencimentos do pessoal da PMPR; II – cadastrar e manter atualizados os dados funcionais do efetivo da Corporação, mantendo registros individuais; III – implantar e controlar os valores relativos a férias dos militares estaduais; [...]; (LEI 7.339, 2010, p. 59, 60);

O controle e atendimento de inativos são desempenhados pela subseção de mobilização de pessoal:

Compete ao Chefe da Subseção de mobilização de pessoal: Art 59. Compete ao da Subseção de mobilização de pessoal: I – manter e atualizar os dados de mobilização dos oficiais e das praças, ativos e inativos; II – realizar a abertura de fichas de mobilização daqueles que hajam ingressado na Corporação; III – elaborar e controlar os certificados de reservistas de 2ª categoria e de isenção do serviço militar; [...]; (LEI 7.339, 2010, p. 59, 60);

A Parana Previdência coordena o cadastro e as contribuições previdenciárias, bem como a concessão de benefícios e suas devidas manutenções. Estas atividades de manutenção de cadastro atualizado de servidores e de dependentes vinculados ao regime próprio do Estado do Paraná são: dados pessoais e contribuições previdenciárias. O servidor militar será incluído na folha de pagamento de inativos a partir do mês subsequente a publicação da Resolução de inativação em Diário Oficial do Estado, sendo de responsabilidade do órgão de origem o pagamento do servidor até o mês da publicação de sua inativação, como também o 13º salário e férias proporcionais ao período (LEI 12.398, 1998. p. 15).

2.2.3 Assistência Social

Tem por objetivo aumentar as atividades de assistência social e psicológica destinadas aos Policiais Militares da Corporação, visando a qualidade de vida e o bom comportamento profissional, com a conseqüente melhoria dos serviços prestados à comunidade:

Compete ao Chefe da Seção de Assistência Social – DP/7: Art 69. Compete ao da Seção de Assistência Social – DP/7: I – fiscalizar a execução dos trabalhos técnicos e administrativos da Seção; II – coordenar, fiscalizar, controlar e promover as atividades de assistência social e assistência religiosa aos integrantes da PMPR e dependentes; III – orientar e estimular atividades que promovam bem-estar social e espiritual dos integrantes da PMPR, de ativos e inativos, bem como de seus dependentes, visando à melhoria da qualidade de vida; [...]; (LEI 7.339, 2010, p. 66);

2.2.4 O funcionamento do atual sistema

Figura 3 - os seis processos de Gestão de Pessoas
Fonte: Prof. Osvaldo Luís Gonçalves (s/d)

O atual sistema é citado por Marques e Benetti (2007, p. 74) e apresenta as seguintes características:

Vantagens do atual sistema: a) Centralizar os dados de inventário, organização e dos dados relacionados com a folha de pagamento dos funcionários; b) Diminuir o ciclo do processo completo da folha de pagamento; (MARQUES E BENETTI, 2007, p. 74);

2.2.5 Controle do pessoal civil, inativos e pensionistas.

Tem por finalidade este setor realizar os mais diversos tipos de controle do pessoal que passa para a inatividade.

Compete ao Chefe da Seção de pessoal civil, inativos e pensionistas – DP/4: Art 67. Compete ao da Seção de pessoal civil, inativos e pensionistas – DP/4: I – assessorar o Diretor de Pessoal nos assuntos de sua competência; II – manter cadastro individual de pessoal civil, inativos e pensionistas; III – coordenar, controlar e fiscalizar as atividades de seleção para admissão do pessoal civil na Corporação; IV – propor e preparar os atos de aposentadoria do pessoal civil; V – coordenar, fiscalizar, controlar e executar as atividades relacionadas aos inativos e pensionistas [...]; (LEI 7.339, 2010, p. 64);

2.3 FILOSOFIA DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAS

A filosofia deste tipo de gestão está centrada na entidade de Pessoa. Esta entidade tem relação direta com módulos tais como organização ou estruturas de gestão de pessoal. A entidade Pessoa faz referência a todas as pessoas de interesse para a Organização, assim entende-se pessoa qualquer: empregado, familiar do empregado, aposentado, pensionista, geradores de pensão, candidatos e qualquer outra pessoa que figure como beneficiário do empregado conforme prescreve o Manual do Usuário Meta4 (CASTMETA Informática Ltda, 2003, p. 5).

Esta informação será de caráter geral, se registrando os dados mínimos requeridos pela legislação. Ou seja, dado que todas as pessoas não estão relacionadas com a Organização por uma atividade determinada, há uma série de

dados que não podem registrar neste nível. Todas estas informações não relevantes a nível de Pessoa ficarão recolhidas na entidade Recurso Humano.

2.3.1 A Pessoa

O núcleo se apoia no conceito de pessoa. O resto da funcionalidade é gerada a partir deste mesmo conceito para oferecer maior flexibilidade na gestão de recursos humanos. Esta definição inclui informações como o nome, endereço, telefone etc. Todos os indivíduos se consideram pessoas, ou seja, que qualquer pessoa que tenha uma relação com a organização existirá como pessoa, assim ela interage com o meio ambiente, diferenças individuais (formação, experiência, habilidade) são fatores determinantes para posição hierárquica. O desempenho depende do grau de motivação. O conhecimento e o entendimento dos objetivos é fundamental para o desempenho.

2.3.2 O Trabalho

A evolução das pessoas advém do trabalho. O trabalho é inerente a existência Humana. O trabalho deve ser dignificante e significativo além de desafiante. Quando um indivíduo contrai uma relação contratual ou não contratual com a organização, o que significa que esteve, está ou vai estar relacionado com ela, é conhecido de Período do Recurso Humano. Neste mesmo contexto recursos humanos são aqueles indivíduos que tiveram, tem ou terão uma relação com a organização. Para toda informação de pessoa se agrega informações tais como experiência profissional, o histórico escolar acadêmico, idiomas etc.

2.3.3 A Organização

Fazem parte da organização os seguintes esquemas: Unidade de Trabalho, Local de Trabalho e Cargos. Desta forma pode-se estruturar funcionalmente e fisicamente a organização. O módulo organização atua como um eficiente assistente a administradores e profissionais de recursos humanos nas seguintes tarefas: Gestão de negócios com organização externa; Desenho do organograma da organização; Atribuição de gerenciamento dos orçamentos da organização; Gestão de cargos, posições e responsabilidades desempenhadas na organização.

São organismos, sociedades ou empresas que mantêm uma atividade de negócio com a organização. É controlado por um tipo de formulário que se utiliza com efeitos de representar estruturas hierárquicas, por exemplo, organogramas. Neste caso em que as relações sejam mantidas de forma histórica, é registrada a criação de novas Unidades de Organograma com datas de inícios, e as Unidades de Organograma que foram extintas são encerradas com data de fim. Unidades de Organograma é a composição dos departamentos, são as divisões nas quais a organização de trabalho está estruturada, ou seja, são as diferentes unidades funcionais que compõem o organograma. Os locais de trabalho é o espaço físico onde são desenvolvidas as atividades de trabalho. Podem ser identificadas como externas e internas. As externas colaboram com as unidades de trabalho da organização podem ser identificadas como as agências de bancárias e as internas as Unidades de organograma. Cargo é a função que um empregado exerce regularmente dentro da organização. Esta função define-se como o conjunto de tarefas, habilidades e responsabilidades que devem ser cumpridas. Está estreitamente ligada à noção das necessidades ou exigências da organização, expressadas por meio do desempenho de funções ou atividades, que por sua vez são definidas em forma de cargos.

2.3.4 Pessoas na Organização

As pessoas na organização se dividem em dois grupos: recursos humanos e períodos de (RH). Neste contexto, as pessoas do grupo Recursos Humanos é toda

pessoa que manteve, mantém ou deseja manter uma relação com a Organização. Não é necessário que se trate de uma relação contratual. Assim, o grupo Recurso Humano ficam incluídos: Os atuais empregados, as pessoas que foram empregadas pela organização no passado, aquelas com as quais existe algum tipo de obrigação ou relação e os aposentados. Todas as pessoas que figuram neste grupo possuem informações quanto a: nacionalidade, estado civil, histórico acadêmico e de trabalho, conhecimento de idiomas, familiares a seu cargo, etc. As pessoas que estão no grupo Períodos de RH, são aquelas que mantiveram ou mantém uma relação remunerada com a organização. É identificado pelas seguintes categorias: empregados ativos, aposentados, geradores de pensão (ativos e inativos) e pensionistas. Com as pessoas incluídas dentro desta categoria estão vinculadas à organização durante um período de tempo determinado, ou ao longo de distintos períodos de tempo, todos os registros destas informações terão uma data de início e uma data de fim que delimitarão o período durante o qual se manteve a relação entre a organização e o recurso humano.

Figura 4 – O Capital Humano como convergência de talentos, cultura organizacional, arquitetura e processos e estilos de gestão.

Fonte: Chiavenato (2010. p. 54)

2.4 IDENTIFICAÇÃO DOS SISTEMAS

Os sistemas que auxiliam a Diretoria de Pessoal na gestão dos recursos humanos são: Programa de Atualização Cadastral Permanente – PAC-RH, Gestão de Férias, Dossiê Histórico Funcional e Sistema de Consignações - PRConsig.

2.4.1 Programa de Atualização Cadastral Permanente – PAC-RH

Programa de Atualização Cadastral Permanente, PAC-RH, também conhecido como o programa de recadastramento, direciona os servidores e militares para que cumpram o processo de recadastramento geral, via internet. O primeiro aconteceu em 2009 e o segundo em 2011.

Quando o servidor militar alterar os dados em seu cadastro que não necessitam de comprovação documental, é emitido pelo próprio servidor militar um comprovante de conclusão do recadastramento. O comprovante só pode ser emitido após a atualização dos dados automaticamente na ferramenta Meta4, quando a situação no formulário eletrônico for igual processo concluído.

Quando o servidor militar alterar dados em seu cadastro que necessitam de comprovação documental (estado civil, data de emissão do RG e dependentes), ele emitirá um protocolo e entregará na Unidade de RH com os documentos solicitados. Quando a situação no formulário eletrônico for igual a “Processo concluído” o servidor militar poderá emitir o comprovante. A Unidade de RH é a gestora regional do sistema e não pode emitir o comprovante, só o próprio servidor. A Unidade de RH pode visualizar ou imprimir o protocolo, assim como também pode acessar o formulário eletrônico do servidor. Também irá alterar na ferramenta Meta4, dados referentes a estado civil do servidor militar, data de emissão do RG e dependentes, isto é, o que vier informado no protocolo.

Ao atualizar tais dados, colocar o indicativo “atualização PAC-RH”. Este indicativo desaparece após acionado e atualiza a data na ferramenta Meta4. Tal indicativo irá identificar que as alterações/inclusões solicitadas pelo servidor militar foram realmente efetuadas. A URH só deve efetuar as alterações expressas pelo servidor militar no formulário eletrônico.

Segundo Helen (2010) é responsabilidade da Unidade de RH: Divulgação e orientação do processo, aos servidores militares ligados à sua unidade/órgão; Validação e manutenção dos dados na ferramenta Meta4; Planejamento do trabalho; Treinamento e apoio às suas regionais, na ferramenta Meta4; e monitoramento do processo de atualização cadastral.

Ao final do primeiro recadastramento geral (HELEN, 2010, p.1), apresentou os dados estatísticos do programa em sua fase I, na qual estão contemplados os servidores militares. O quantitativo geral a ser alcançado em 2009 foi de 98.786 (noventa e oito mil setecentos e oitenta e seis) da clientela total de ativos, sendo que 6.481 (seis mil quatrocentos e oitenta e um) perfazendo 6,56% (seis vírgula cinquenta e seis por cento) não efetuaram o recadastramento contra 92.305 (noventa e dois mil trezentos e cinco), ou seja, 93,44% (noventa e três vírgula quarenta e quatro por cento) que efetuaram o recadastramento geral.

Refinando um pouco mais a pesquisa, ficou constatado que dos 92.305 (noventa e dois mil trezentos e cinco) que efetuaram o recadastramento, 8.371 (oito mil trezentos e setenta e um), significando 9,07% (nove vírgula zero sete por cento) não gerou protocolo e 83.934 (oitenta e três mil novecentos e trinta e quatro), na qual significa 90,93% (noventa vírgula noventa e três por cento) gerou protocolo. Neste ínterim buscando ainda entender a participação de toda a máquina administrativa no processo de recadastramento, observa-se também que dos 83.934 (oitenta e três mil novecentos e trinta e quatro) que gerou protocolo, 5.284 (cinco mil duzentos e oitenta e quatro), perfazendo 6,30% (seis vírgula trinta por cento) não foram atualizados pelas unidades de recursos humanos, mas em contrapartida 78.650 (setenta e oito mil seiscentos e cinquenta), perfazendo 93,70% (noventa e três vírgula setenta por cento) foram atualizados pelas unidades de recursos humanos.

Para que se tivesse um retorno, dos 78.650 (setenta e oito mil seiscentos e cinquenta) foram atualizados pelas unidades de recursos humanos 14.854 (quatorze mil oitocentos e cinquenta e quatro), perfazendo-se 18,89% (dezoito vírgula oitenta e nove por cento) não apresentaram erro na auditoria, mas 63.796 (sessenta e três mil setecentos e noventa e seis), ou seja, 81,11% (oitenta e um vírgula onze por cento) apresentaram algum tipo de erro na auditoria.

Desta forma procura-se evidenciar que a participação de todos os envolvidos no processo, desde a pessoa como as unidades de recursos humanos, são de fundamental importância para obtenção do resultado esperado que é o recadastramento geral, controle do Estado e a participação do servidor público no processo.

2.4.2 Sistema descentralizado de gestão de férias

O módulo de gestão de férias é composto por três partes segundo o manual do módulo de férias elaborado por Bettega (2005, p. 6). O período aquisitivo de férias se trata de datas (início e fim de aquisição) que armazenam o período em que o usuário passa a adquirir o direito de tirar férias. Normalmente a cada ano completo de efetivo serviço após a data de entrada, o funcionário adquire trinta dias úteis de direito de férias. O período de previsão corresponde a data que o funcionário pretende fruir as férias e sobre os quais serão pagos os valores de direito, automaticamente e integrado a folha de pagamento. O Plano Anual de Férias (2013, p. 1) elaborado pela Diretoria de Pessoal traz em contexto que o período de previsão corresponde a dez períodos durante os doze meses de cada ano, devendo cada gestor de RH cadastrar até 15% do efetivo a cada período, encerrando o ano com 100% do efetivo cadastrado.

O período de fruição de férias abrange as datas em que o funcionário efetivamente está ausente da organização fruindo as férias planejadas. Estas férias podem ser interrompidas e fruídas posteriormente, conforme a necessidade do serviço pela avaliação de cada comandante.

2.4.3 Dossiê histórico funcional

A função principal deste tipo de módulo é representar situações cuja vigência da validade está determinada em um período de tempo específico. Toda a informação da vida de um servidor ao longo de sua vinculação com a organização

se registra nos históricos, que contém distintos tipos de históricos: obrigatórios, não obrigatórios e os que permitem ocultamento. Pelo Manual do Usuário Meta4, (CASMETA Informática Ltda, 2003, p. 9) esclarece a característica principal destes históricos é que constituem uma linha contínua no tempo, ou seja, não pode haver períodos nos quais um empregado não tenha tido valores em seus históricos correspondentes. Nos históricos se realizam diversos controles sobre registros neles contidos. Estes controles se exercem na inserção de novos registros, na modificação de registros existentes e na eliminação de registros.

A área de recursos humanos deixou de ser um mero departamento de pessoal para se tornar o personagem principal de transformação dentro da instituição. Assim com a implantação em 2008 do dossiê histórico funcional, permite que todos os gestores de recursos humanos descentralizados, cadastrem no sistema Meta4 todos os dados constantes na pasta funcional (assentamentos funcionais) do servidor militar, transformando o físico em digital, desde sua admissão até a sua reserva ou reforma. A administração da vida funcional do servidor militar torna-se efetiva e integrada, onde o sistema propõe agilidade e maior flexibilidade à administração de pessoal, surtindo efeito de modernização. As particularidades do dossiê histórico funcional identificadas são: Identificação, tempo de serviço, local de trabalho, nomeações e alterações do cargo, contagem de tempo, acervos, ocorrência da frequência, licenças médicas, férias, adicionais, medalhas, cursos e anotações gerais. (HALTCHUK, 2010).

Hoje podemos observar que todos os servidores militares já possuem o dossiê histórico funcional eletrônico com total ou parcial digitação das alterações dos assentamentos funcionais. É importante ressaltar o efeito mais precioso do dossiê histórico funcional, que a Paraprevidencia, órgão que analisa o conteúdo do dossiê para efeitos de inatividade do servidor militar, tem aceitado em 100% dos protocolos de reserva ou reforma, não havendo contestação do valor dos dados encontrados no dossiê histórico funcional. Desta forma agilizando os processos de aposentadoria, tendo em vista que a Paraprevidencia utiliza da mesma ferramenta para gerar o efeito de aposentação.

Nesse sentido Haltchuk (2010) explora o assunto sobre dossiê histórico funcional e conclui:

A organização inteligente é a que sabe quem conhece sobre cada assunto e consegue que todos compartilhem esse caminho quando e onde for necessário. A pessoa, em sua interação com a organização, oferece uma série de conhecimentos passíveis de serem capturados, filtrados, categorizados e disponibilizados aos demais indivíduos. A ferramenta do Meta4 oferece possibilidade de identificar esse conhecimento individual e transformá-lo em coletivo com a solução para a gestão do conhecimento (HALTCHUK, 2010, p.10).

2.4.4 Sistema de consignações

Regulamentada pelo Decreto nº 7.152 de 31 de agosto de 2006 e alterado pelo Decreto nº 1.556 de 09 de outubro de 2007, regula que o total das consignações facultativas não poderá exceder a 40% (quarenta por cento) do vencimento, soldo, salário base, proventos ou benefícios percebido pelo consignante, acrescido de vantagens fixas e deduzidos os descontos legais.

Trata dos descontos em folha de pagamento de valores devidos pelo segurado, podem ser obrigatórias ou facultativas. Pode ser identificado como consignações obrigatórias as contribuições previdenciárias, imposto de renda retida na fonte, pensões alimentícias, e outras estabelecidas em lei, por exemplo seguro obrigatório (Decreto nº 14.585 de 03 de abril de 1964).

Já as consignações facultativas, podem ser identificados como os seguros privados, alugueis, empréstimos bancários, clubes ou associações. A entidade ou empresa consignatária deverá ter credenciamento no Estado do Paraná – PRConsig para a realização das manutenções. O acesso ao sistema se dá por senha do segurado.

A integração entre os sistemas Meta4 e PRConsig possibilita a consulta de margem consignável, consulta de consignáveis, reinicialização de senha e ativação de senha para o servidor poder operar o sistema individualmente. Especificamente por meio do PRConsig (via web) o servidor pode consultar a sua margem consignável, consultar consignáveis e ativar a senha.

2.5 SISTEMA DE MULTISOCIEDADE

A partir de 2013 com a aplicação da nova arquitetura chamada de multisociedade, surge um novo nível de classificação, possibilitando que o sistema Meta4 diferencie as informações relativas das diferentes sociedades que formam uma organização, neste caso, os organismos que formam o Estado do Paraná, na qual está dividida em três tipos distintos: Informações relativas a uma sociedade; Informações comuns a todas as sociedades; Informação independente da sociedade (META4 SPAIN, 1998, p. 4).

Este nível de classificação vai permitir que se mantenha a modificação de dados de uma única sociedade, filtrando os dados sempre da sociedade de contexto para aquelas desenhadas como multisocietárias. O uso de sociedades também permite alocação de segurança por roles sobre as sociedades, de tal maneira que no rol 1 poderá ver dados da sociedade A, B e C, enquanto que no rol 2 só poderá ver dados da sociedade A. A implantação da multisociedade implica uma série de adaptações e modificações na interface e arquitetura da aplicação, no período de testes e migração foram realizados 836 testes de rotinas com identificação de mais de 200 alterações, as quais foram ajustadas para o correto funcionamento da nova aplicação. A mudança de contexto de uma gestão monosociedade para uma gestão em multisociedade traz um diferencial que permite trabalhar com dados de várias sociedades simultaneamente para um mesmo benefício, lembrando que embora as sociedades sejam diferentes com regras específicas a pessoa continua sendo o centro do sistema. A utilização dos objetos da multisociedade é útil sobre todos os processos massivos que necessitam dados de várias sociedades de uma vez (META4 SPAIN, 1998, p. 4).

A modificação das tabelas monosociedade para multisociedade requer análise revisando as funcionalidades da monosociedade para uma migração sem perda de dados. As instancias anteriores que eram genéricas passam por modificações para que haja o efeito de um novo conceito de multisociedade, são elas: segurança, conectores do Meta4 objetos, exportação de novos elementos do tipo método, conceito e propriedade.

2.6 ANÁLISE DE CONTEXTO

Foram aplicados 13 (treze) questões sobre o tema gestão com foco na pessoa aos gestores de recursos humanos da Polícia Militar do Paraná que estão descentralizados no Estado por região e foi obtido 42 respostas da pesquisa.

Vale consignar as avaliações dos programas e sistemas que foram submetidos a apreciação. Avaliaram o Programa de Atualização Cadastral (PAC), no qual apresentou índice de satisfação de 90% e sobre a contribuição que o programa gera na gestão de pessoal, alcançou o índice de 95%. Demonstraram também a importância da atuação para o pessoal da ativa e defenderam a continuidade do programa. No entanto, solicitaram uma observação na melhoria do treinamento de forma continuada devido à rotatividade dos gestores a fim de aperfeiçoar a eficiência na usabilidade do programa.

A satisfação da utilização do sistema de gestão de férias descentralizado atingiu o índice de 100%, bem como o mesmo índice para as contribuições que o sistema gera para a gestão. Entretanto, foi observado dificuldades para cadastrar novos servidores devido a ausência do período aquisitivo. O período aquisitivo é gerado massivamente uma vez ao ano e se uma inclusão de servidores militares ocorre após a geração do arquivo a Diretoria de Pessoal gera o período manualmente gerando mínima dificuldade.

Com relação ao índice de satisfação referente ao Dossiê Histórico Funcional alcançou 88% de aproveitamento, pois este fator é o que realmente contribui para a gestão de pessoal, alcançando 98% dos entrevistados. Destacaram, no entanto a necessidade de padronização para alguns itens, dentre eles cita-se, aumentar as instruções dos gestores pela complexidade do uso da ferramenta.

O índice de satisfação do sistema de consignações (PRConsig), alcança o índice de 88%, o que contribui para a gestão de pessoal de 90% dos entrevistados. Observaram os entrevistados uma preocupação com relação a segurança do sistema, muito embora nota-se nos registros da Diretoria de Pessoal que não houve nenhuma ocorrência de violação de segurança.

Enfim, em contexto geral foi perguntado se a Diretoria de Pessoal deve continuar investindo em sistemas com foco na pessoa, alcançou o índice de 93% dos entrevistados que apontam ser este é o melhor caminho para uma melhor gestão de recursos humanos com foco na pessoa.

3 CONCLUSÕES

A conclusão deste artigo deixa clara a dificuldade de alinhar a gestão com foco na pessoa, principalmente porque requer ações práticas, dinâmicas e inteligentes onde as informações oportunas e os conhecimentos personalizados são fatores essenciais nesta construção. A reflexão sobre as implicações do modo de gestão sobre o servidor militar na organização é importante, se a filosofia de gestão for coerente com a prática, e desta forma, alcançará cooperação, confiança e reconhecimento.

O grande desafio para a disseminação da gestão com foco na pessoa, sem dúvida, é encontrar formas práticas de fornecer ao responsável pela gestão de recursos humanos, bem como, aos demais atores envolvidos, programas e sistemas que viabilizem a rápida troca de informações, evitando as dificuldades metodológicas que possam prejudicar a gestão do todo. É claro que essa dificuldade prática pode levar gestores de programas públicos a fugirem do objetivo básico do processo que é melhorar os resultados. De qualquer maneira, nem a dificuldade nem o risco mencionado devem constituir um obstáculo insuperável para as tentativas de aplicar a gestão com foco na pessoa.

As múltiplas e contínuas interações do governo e seus gestores de recursos humanos, inerentes ao processo dinâmico da gestão pública, refletem diferenças de percepção entre gestão pura e simples para uma vantagem de gestão focada na pessoa. Faz parte da questão conceitual que a tecnologia da informação desempenhe seu relevante papel estratégico nas organizações, aproximando o que é conceitual do que será na prática, neste caminho, as tecnologias contribuem para a construção do novo, que é o caminho desejável e também um desafio.

Tentando estabelecer alguma relação entre a teoria e a prática, os aspectos que parecem requerer atenção especial são: a ênfase na descentralização, o grau de envolvimento dos gestores de RH e os esforços na implantação dos sistemas.

Afinal, esse é um campo, como muitos outros na administração, em que a gestão com as experiências práticas contribui para a superação das dificuldades

conceituais e operacionais, o que torna importante considerar não somente cada um dos desafios implementados, mas as tensões entre eles.

ABSTRACT

This article puts in evidence the importance of management focusing in the Military Police of Paraná due to technological changes and context arising from a globalized world that requires a cultural change, this change of management to military organization presents some problems. Therefore, based on bibliographic elements, monographic, investigation on the internet, system manuals meta4 mind set and at the same time field investigation, as situational analysis working of real data, based on interviews with GRHS Organizations Military Police (OPMs) regarding to the implanted systems: Program Registration Update Committee (PAC-RH), Holiday Management, Functional Brief History, Consignment System (PRConsig). In order to contextualize, one question the usability of the systems on this model, the comprised space from the admission of the state military till its reservation or retirement (functional life of asset), period of an intricate way to manage people. It aims to demonstrate the strengths and weaknesses of the adopted model. The method followed the interviewees' opinion, which approve this management model as an ideal mean for personnel administration.

Keywords: Person. Management. Public management.

REFERÊNCIAS

ANSOFF, Igor. **A Nova Estratégia Empresarial**. São Paulo: Atlas, 1990.

BETTEGA, F. **Manual do Módulo de Férias**. Curitiba: Celepar, 2005.

CHANLAT, J. F. **Modo de Gestão Saúde e Segurança no Trabalho in: Davel. E (Org). Recursos Humanos e Subjetividade**. São Paulo: Vozes, 1995.

CHIAVENATO, Idalberto. **Gestão de Pessoas**. 3. ed. São Paulo: Campus, 2010.

_____. **Gestão de Pessoas: O novo papel dos recursos humanos nas organizações**. São Paulo: Campus, 1999.

FERREIRA, Paulo Pinto. **Administração de pessoal**. São Paulo: Atlas. 1969.

FREITAS, M. E. **Cultura organizacional: formação, tipologias e impactos**. São Paulo: Makron, McGraw-Hill, 1991a.

HIPÓLITO, J. A. M. **A gestão da administração salarial em ambientes competitivos: Análise de uma metodologia para construção de sistemas de remuneração por competências**. Tese (Mestrado em Administração). Departamento de Administração da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade. São Paulo: Universidade de São Paulo, 2000.

HLATCHUL, João Henrique. **As peculiaridades do Dossiê Histórico Funcional**. Academia Policial Militar do Guatupê, 2010. p. 11.

Marques, L. R. P; Benetti, M. A. **Descentralização da Gestão de Pessoas na Polícia Militar do Paraná**. Curitiba: Universidade Federal do Paraná, 2007.

PORTER, M. E. **Estratégia Competitiva: Técnicas para Análise de Indústrias e da Concorrência**. Rio de Janeiro: Campus, 1991.

MOREIRA, D. A. Natureza e fontes do conhecimento em Administração. **Revista Administração on line Prática – Pesquisa - Ensino**. São Paulo, v. 1, n. 1, mar/2000. Disponível em: <http://www.fecap.br/adm_online/art11/daniel.htm>. Acesso em: 16 out.13.

SHERMEN, Harvey. **A motivação do funcionário público**. Rio de Janeiro: FVG. 1961.

TAPSCOTT, D., e CASTON, A. **Mudança de paradigma**. São Paulo: Makron Books, 1995.

WOOD, T. JR. **Mudança Organizacional**: Aprofundando Temas Atuais de Administração de Empresas. São Paulo: Atlas, 1995.

WOOD, T. JR.; PICARELLI, V. Filho. **Remuneração Estratégica**: A nova Vantagem Competitiva. São Paulo: Atlas, 1999.

PARANÁ. Decreto n. 7339, de 08 de junho de 2010. **RISG**: Regulamento Interno e dos Serviços Gerais da Polícia Militar do Estado do Paraná. Curitiba, PR: 2010.

PARANÁ. Lei n. 16575, de 28 de setembro de 2010. **LOB**: Lei de Organização Básica. Curitiba, PR: 2010.